

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10004994

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças
Empresariais

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

Resposta à Audiência Pública - Exposure Draft
(ED/2021/4) Lack of Exchangeability

Cecília Moraes Santostaso Geron
Henrique Formigoni, Kelly Teixeira Rodrigues Farias
Liliane Cristina Segura, Patricia Satomi Nishimura
Alexandre de Oliveira von Bloedau
Érica Borges Ferreira
Karen Franzin Rodrigues, Carlos Eduardo Mori Hanada
Flávio Roberto Mantovani, Francisco Turra,
Alice Tanikawa
Marta Cristina Pelucio Grecco

Como referenciar:

Geron, C. M S; Formigoni, H; Farias, K. T. R.; Segura, L C.; Nishimura, P. S; Hanada, C. E. M.; Turra, J. F; Yoshita, K.; Rodrigues, K. F.; Von Bloedau, A. O.; Mantovani, F. R. Tanikawa, A.; Grecco, M. C. P.; Ferreira, E. B; (2021). Resposta à Audiência Pública - Resposta à Audiência Pública - Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability. Norma ou Marco Regulatório. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. DOI/10.5281/zenodo.10004994

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Finanças, regulação contábil e tributária

Projeto de extensão: Grupo de Estudos em IFRS

Produto Técnico-Tecnológico: Norma ou marco regulatório

Demanda espontânea: resposta à consulta pública da Fundação IFRS.

Organização: Demanda da Fundação IFRS, produzido pelo Grupo de Pesquisa em IFRS da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Descrição do PPT: Resposta à Audiência Pública - Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability e seus efeitos no IAS 21.

Divulgação da Produção: A resposta à consulta pública foi enviada como resposta ao questionamento da Fundação IFRS. Sendo esta resposta um relatório derivado de um grupo de discussão e pesquisa, está disponível na plataforma Zenodo.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O relatório técnico é resultado de uma ampla discussão de normas contábeis internacionais desenvolvida pelo grupo de pesquisa em IFRS, consistindo em um resultado de formação de pessoas (alunos de graduação e pós graduação) e também proposições técnicas que podem afetar a todas as organizações.

Impacto Potencial: Médio. O resultado desta resposta técnica resultará em alterações das normas contábeis internacionais com potencial de impacto para todas as empresas no mundo que adotam o IFRS.

Impacto Realizado: Médio. O impacto de uma alteração de norma deve ser observado no futuro, com a implementação das sugestões feitas por esse grupo de pesquisa. Dessa forma, só será possível medir o impacto na efetiva implementação das alterações sugeridas.

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Média. Uma alteração de norma contábil internacional sobre *Lack of Exchangeability no IAS 21* é uma inovação derivada de discussões para inserir nas normas a prática que já ocorre nas empresas e inserir nestas normas. Portanto, a implementação efetiva desta norma sugere uma inovação para a área contábil e de produção de informações confiáveis para estas entidades.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. O produto requer um conhecimento técnico bastante abrangente em normas contábeis para que seja elaborado uma resposta técnica e cujo tema foi debatido em professores, alunos de mestrado e doutorado com diversas áreas de conhecimento técnico empresarial. Dessa forma, entende-se que a complexidade deste produto é média.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. Aplicabilidade para todas as empresas.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. A norma terá aplicabilidade em todo o território nacional e internacional.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Alta. A norma terá aplicabilidade em todo o território nacional e internacional.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Irrestrita

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10004994

Resposta à Audiência Pública - Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability

RESUMO

O produto foi desenvolvido pelo grupo que compõem o projeto de extensão de Estudos sobre IFRS na UPM em parceria com a ANEFAC e Faculdade Fipecafi e teve por objetivo responder à consulta pública referente à Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability.

Palavras-chave: exchangeability, norma, IFRS Standards

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.10004994

Response to Public Consultation: Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability

ABSTRACT

The product was developed by the group that comprises the IFRS Studies Extension Project at UPM in partnership with ANEFAC and Fipecafi College, and its objective was to respond to the public consultation related to Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability.

Keywords: exchangeability, standards, IFRS standards

Como referenciar:

Geron, C. M S; Formigoni, H; Farias, K. T. R.; Segura, L C.; Nishimura, P. S; Hanada, C. E. M.; Turra, J. F; Yoshita, K.; Rodrigues, K. F.; Von Bloedau, A. O.; Mantovani, F. R. Tanikawa, A.; Grecco, M. C. P.; Ferreira, E. B; (2021). Resposta à Audiência Pública - Resposta à Audiência Pública - Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability. Norma ou Marco Regulatório. PPGCFTG da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em IFRS. DOI/10.5281/zenodo.10004994

Carta Apresentada ao IFRS em 31/08/2021

International Accounting Standards Board
Columbus Building 7
Westferry Circus Canary Wharf
London

Reference: Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability

Dear Board Members, The “Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade” – ANEFAC appreciate the opportunity to respond to the Exposure Draft (ED/2021/4) Lack of Exchangeability. We are a body engaged in the improvement and professional development of our associates and executives, in the areas of finance, administration and accounting, through the sharing of experiences encourage research and continuing education and contribute to building relationships. Our responses were based in the opinion of the working group, based on the meetings held at the ANEFAC Research Center, with the support of FIPECAFI - Foundation for Accounting, Actuarial and Financial Research and Mackenzie Presbyterian University. Please contact Marta Pelucio marta.pelucio@fipecafi.org or Alexandre de Oliveira von Bloedau alexandre@contatex.com.br, if you wish to discuss any of the issues raised in this letter.

Working group: Marta Cristina Pelucio Grecco Alexandre de Oliveira von Bloedau Cecília Moraes Santostaso Geron Liliane C.Segura Henrique Formigoni Kelly T.R. Farias Patrícia S. Nishimura Érica B.Ferreira Flávio R. Mantovani Karen F. Rodrigues Carlos E.Mori Aline Tanikawa Francisco Turra

Yours sincerely,

Cecília Moraes Santostaso Geron
Professor at postgraduate program in Accounting and Corporate Finance
Mackenzie Presbyterian University

Relatório apresentado à Consulta Pública

Director of International Accounting Standards at Anefac

Question 1—Assessing exchangeability between two currencies

Paragraph 8 of the draft amendments to IAS 21 specifies that a currency is exchangeable into another currency when an entity is able to exchange that currency for the other currency. Paragraphs A2–A11 of [draft] Appendix A to IAS 21 set out factors an entity considers in assessing exchangeability and specify how those factors affect the assessment.

Paragraphs BC4–BC16 of the Basis for Conclusions explain the Board’s rationale for this proposal.

Do you agree with this proposal? Why or why not? If you disagree with the proposal, please explain what you suggest instead and why.

ANEFAC’s response:

We partially agree with this proposal. The statement in paragraph A2 that “If an entity cannot obtain more than a non-significant amount of the other currency, one currency is not convertible into the other” needs to be clarified. It can lead to situations in which, even if there are exchange limits, it will not configure the lack of exchangeability, as long as they are not insignificant. Likewise, in paragraph A11, this convertibility limit appears again (only in insignificant cases).

Question 2—Determining the spot exchange rate when exchangeability is lacking

Paragraphs 19A–19C and paragraphs A12–A15 of the draft amendments to IAS 21 specify how an entity determines the spot exchange rate when a currency is not exchangeable into another currency.

Paragraphs BC17–BC20 of the Basis for Conclusions explain the Board’s rationale for this proposal.

Do you agree with this proposal? Why or why not? If you disagree with the proposal, please explain what you suggest instead and why.

ANEFAC’s response:

We disagree with this proposal.

From our point of view, measuring the estimated rate does not necessarily guarantee that the assumptions in item 19A are met. The similarity with IFRS 13 does not apply in this case. Although IFRS 13 deals with an estimate with low liquidity, the instances of lack of exchangeability are related to the prohibition of exchange: lack of liquidity.

In addition, the estimated rate measurement may have a hierarchy, such as the fair value measurement. Although the facts and circumstances of each country are different, prioritizing observable data in an active market would provide greater reliability in rate estimates.

Question 3—Disclosure

Paragraphs 57A–57B and A16–A18 of the draft amendments to IAS 21 require an entity to disclose information that would enable users of its financial statements to understand how a lack of exchangeability between two currencies affects, or is expected to affect, its financial performance, financial position and cash flows.

Paragraphs BC21–BC23 of the Basis for Conclusions explain the Board’s rationale for this proposal.

Do you agree with this proposal? Why or why not? If you disagree with the proposal, please explain what you suggest instead and why.

ANEFAC’s response:

We agree with this proposal. The disclosure covers the facts and circumstances that determined the lack of exchangeability, as well as the rates used, how they were defined, and the risks involved.

Question 4—Transition

Paragraphs 60L–60M of the draft amendments to IAS 21 require an entity to apply the amendments from the date of initial application, and permit earlier application.

Paragraphs BC24–BC27 of the Basis for Conclusions explain the Board’s rationale for this proposal.

Do you agree with this proposal? Why or why not? If you disagree with the proposal, please explain what you suggest instead and why.

ANEFAC’s response:

We agree with this proposal. From the definition of the transition date (beginning of the variation period), assets and liabilities will be remeasured according to the proposal's application, with an effect on Equity.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

International Financial Reporting Standards, (2021). IAS 21. The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. London.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.														
Critério de avaliação	Realizado				Potencial				Replicável				TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Descrição	Pontos	Pond.		Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Pontos Ausência de impacto	10	6,0		Pontos Ausência de impacto	10,0	4						10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não aplicada	10	4,0		Pontos Não aplicável	10,0	2		Pontos Não Replicável	10	4,0		10,0	16,7
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Sem inovação	15	15,0										15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Pontos Não complexo	10	10,0										10,0	16,7
										Estrato	TA2	Pontuação	75,0	